

English version below

Cristo en majestad con ángeles. Folio del Beato procedente del Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos)

Nº inventario: 85 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1180

Siglo: último cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Medieval

Dimensiones: 44,4 x 30 cm / 55,9 x 40,6 cm

Materia: [Tinta](#), [Oro](#), [Pergamino](#)

Técnica: [A mano](#)

Iconografía / Tema: [Apocalipsis](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Cardeña](#) (Castrillo del Val, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1991.232.3

Historia del objeto

La hoja procede de un beato que fue fragmentado hacia la década de 1870. Procedente del Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos), posteriormente pasó por las colecciones de Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine, y después: Jean-Joseph Marquet de Vasselot, París. Fue adquirido por [The Metropolitan Museum of Art](#) en 1991.

La mayor parte del beato, 135 folios, se conserva en el [Museo Arqueológico Nacional](#), Madrid; conjunto que ingresó en dicho museo en 1869. A este beato incompleto del MAN pertenecería 1 folio que se encuentra en el Museo Diocesano de Girona, folio y medio de la Colección Heredia-Spínola de Madrid, y 15 folios, que forman parte del catálogo del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Este que nos ocupa es uno de ellos.

El beato fue realizado por tres manos distintas, se trata de una copia del Beato de Liébana con los Comentarios al Apocalipsis.

Descripción

Cristo en majestad aparece en la escena principal, mientras que en el registro inferior, el ángel de Dios ordena a San Juan que escriba el Apocalipsis (Apocalipsis 1:1).

Ubicaciones

- 1991

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- Fecha desconocida

COLECCIÓN PRIVADA

[Jean-Joseph Marquet de Vasselot, París \(Francia\)](#)

- Fecha desconocida

COLECCIÓN PRIVADA

[Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine \(Francia\)](#)

- último cuarto del s.XII - present s.XIX

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Cardeña, Castrillo del Val \(España\)](#)

Bibliografía

- ALONSO CARDONA, Esther (1993): "Estructuración del Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 11, en *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, pp. 63-78.
- CID, Carlos y VIGIL, Isabel "El rastro de un 'Beato' en el Museo Diocesano de Gerona". nº 22, en *Revista de Girona*, pp. 7-21.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1962): *Miniatura. Ars Hispaniae*, vol. 18, Plus-Ultra, Madrid, pp. 59-60.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona, pp. 117-273.
- LEPRIEUR, Paul y LEMOISNE, P. André (1909): *Catalogue Raisonné de la Collection Martin le Roy. V. Peintures: Miniatures et dessins*, vol. 5, Imprimerie Durand, París, pp. 131-140, il. 31-34.
- RADA, Juan de Dios de la y MALIBRAN, Juan Arturo de (1871): *Memoria que presentan Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional*, Madrid, pp. 26, 80.
- REVENGA, Luis (1986): *Los Beatos*, Biblioteca Nacional de España, Madrid, p. 115.
- SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso (1907): "Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional", nº 15, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 215-218.
- YARZA LUACES, Joaquín (1971): "En torno al Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 173, en *Archivo Español de Arte*, pp. 112-114.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Christ in Majesty with Angels. Leaf from a Beatus from Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos)

Inventory number: 85 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1180

Century: Last quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Medieval

Dimensions: 17 1/2 x 11 13/16 in / 22 x 16 in.

Material: [Ink](#), [Gold](#), [Parchment](#)

Technique: [Handmade](#)

Iconography / Theme: [Apocalipsis](#)

Provenance: [San Pedro de Cardeña Monastery](#) (Castrillo del Val, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 1991.232.3

Object History

From the Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos), it subsequently passed through the collections of Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine, and then Jean-Joseph Marquet de Vasselot, Paris. It was acquired by [The Metropolitan Museum of Art](#) in 1991.

The greater part of the beatus, 135 folios, is preserved in the [Museo Arqueológico Nacional](#) (accession number: 1962/73/2); a collection that entered the museum in 1869. One folio in the Diocesan Museum of Girona, one and a half folios in the Heredia-Spínola Collection in Madrid, and 15 folios in the catalogue of the Metropolitan Museum of Art in New York belong to this incomplete Museo Arqueológico Nacional beatus. This is one of them.

Description

Christ in majesty appears in the main scene, while in the lower register, the angel of God Directs Saint John to Write the Book of Revelation.

Locations

- 1991

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- Unknown date

PRIVATE COLLECTION

[Jean-Joseph Marquet de Vasselot, Paris \(France\)](#)

- Unknown date

PRIVATE COLLECTION

[Victor Martin Le Roy, Neuilly-sur-Seine \(France\)](#)

- Last quarter of the XII - present XIX

MONASTERY

[San Pedro de Cardeña Monastery, Castrillo del Val \(Spain\)](#)

Bibliography

- ALONSO CARDONA, Esther (1993): "Estructuración del Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 11, en *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, pp. 63-78.
- CID, Carlos y VIGIL, Isabel "El rastro de un 'Beato' en el Museo Diocesano de Gerona", nº 22, en [Revista de Girona](#), pp. 7-21.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1962): *Miniatura. Ars Hispaniae*, vol. 18, Plus-Ultra, Madrid, pp. 59-60.
- FRANCO MATA, Ángela (2001): "Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The

Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus", en *Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña: Commentary*, M. Moleiro, Barcelona, pp. 117-273.

- LEPRIEUR, Paul y LEMOISNE, P. André (1909): *Catalogue Raisonné de la Collection Martin le Roy. V. Peintures: Miniatures et dessins*, vol. 5, Imprimerie Durand, París, pp. 131-140, il. 31-34.
- RADA, Juan de Dios de la y MALIBRAN, Juan Arturo de (1871): *Memoria que presentan Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional*, Madrid, pp. 26, 80.
- REVENGA, Luis (1986): *Los Beatos*, Biblioteca Nacional de España, Madrid, p. 115.
- SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso (1907): "Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional", nº 15, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, pp. 215-218.
- YARZA LUACES, Joaquín (1971): "En torno al Beato del Museo Arqueológico Nacional", nº 173, en *Archivo Español de Arte*, pp. 112-114.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

carminibus; p. anglin. id est puritatis sue nun-
cum seruo suo pbatissimo salicet uiro. et scilicet
simo aploz omnium iohi directa est. Et ut ce-
lomonium pibuit ubo di. videlicet qui p
dicatur filium di. et asseruit ueritatem et ce-
lomonium reddidit de dno ihu xpo que-
cumq; uiderat in illo et audierat ex illo.
unde in epla sua loquitur dicens. Quod uidi-
mus et audiuimus. et man^u nre tractauerunt
de uerbo uite. et uita adfuit. et manifesta-
uimus uobis; **B**eatiss^{imu}s qui legit et qui
audit uerba pphie. et seruat que in ea scri-
pta sunt. Intellegi uult quod lectio non

faciat custodiam mandatorum. n. auditis
consumatio: opis pfectionem exhibeat. S;
solum sic pfectio: que legens et audiens
et ope facere coneris. **T**empus enim ppe-
est. Et facientib^u ea no longum temp^u remu-
nerationis facit. s; uicium die e diuini-
mu. nis donum. Deinde orditur dictoy
suoy unicum et dicit. **I**ohs septē ocellis
que sunt in asia. Nunq̄ no tant^u et talis
uir um tantum p uincie et no omib^u gen-
tibus diuine misterium pandere reuelatio-
nis inualuit. ut tam partium numerum
ocellarum unius p uincie sua destinet